

AQLLI SHAHAR KONSEPSIYASINING ASOSIY TAMOYILLARI

Xoldarov To'liqinjon Qodirjonovich

Andijon Davlat Universiteti o'qituvchisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10531787

Annotatsiya: Maqolada "Aqlli shahar"ni standartlashtirishdagi muammolar va rivojlanish istiqbollari hamda xorij mamalakatlarida "Aqlli shahar" ni rovojlantirish bosqichlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: planshetlar, smartfonlar, signalizatsiya datchiklari, telekommunikatsiya tarmoqlari, modernizatsiya qilish, infratuzilma, rekonstruksiya.

Vazirlar Mahkamasining «Aqlli shahar» texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasi va 2019–2021 yillarda uni amalga oshirish bo'yicha 18.01.2018 yildagi 48-sonli qaroriga binoan amaliy chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Mazkur tizim orqali shahar ichidagi jarayonlarni boshqarish soddalashtiriladi va aholining turmush darajasi yaxshilanadi. Konsepsiyada qayd etilishicha, shaharlar va AKT infratuzilmalarining rivojlanmaganligi, sezilarli darajada jismonan va ma'nan eskirganligi «Aqlli shahar» texnologiyalarini samarali joriy etishga to'sqinlik qiluvchi asosiy muammolardan biridir. Bularning hammasi telekommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish chora-tadbirlarini ko'rish, shaharlar infratuzilmasini rekonstruksiya qilish uchun yirik investitsiya manbalarini izlashni talab etadi. Konsepsiyani ishlab chiquvchilarning ta'kidlashicha, jahon amaliyotida davlat-xususiy sheriklikni yo'lga qo'yish, ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalarni hal etishga xususiy biznesni jalb etish orqali ushbu muammolarni hal qilish yo'llari ishlab chiqilgan.

Mamlakatimizda zamonaviy shaharsozlik infratuzilmasini joriy etishda axborot kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasining rivojlanmaganligi muhim o'rin tutadi. Aqlli shahar texnologiyalarini samarali joriy etishga to'sqinlik qiluvchi asosiy muammolardan biri ham bu axborot-kommunikatsion texnologiyalar infratuzilmasining yuqori darajada ta'minlamaganligi hisoblanadi.

"Aqlli shahar" atamasining biznes aylanmasiga kiritilishi, uni kommunal boshqaruv amaliyotiga nisbatan aniqlashtirish zarurligini anglatadi. "Aqlli shahar konsepsiyaning asosiy maqsadi. Aqlli shahar texnologiyalarini joriy etish orqali shaharlarning zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya .

O'zbekistonda muqobil simsiz axborot uzatish texnologiyalarini qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqish orqali butun respublikada keng qamrovli mobil aloqa tarmoqlari kengaytirilishini ta'minlash — LoRaWAN, NB-IoT standartlarini joriy qilish; «Aqlli shahar» kompleksi axborot tizimlarini talabgir elektron davlat xizmatlarini shakllantirish uchun «Elektron hukumat» tizimi bilan bosqichma-bosqich integratsiyalash.

Aqlli shahar (ingliz tilida smart city) – axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va Internet vositalarining (IoT) o'zaro ta'siri hamda shahar mulkini boshqarish uchun mo'ljallangan infratuzilmadir. Boshqacha aytganda, dunyodagi eng aqlli shaharlar aholisining turmush darajasini yaxshilash uchun barcha resurslardan foydalanishga mo'ljallangan.

Aqlli shaharlarning maqsadi – shaharliklar hayotini qulayroq va xavfsizroq qilish, shuningdek, shahar moliya mablag'lari va hududini tejashdan iborat. Masalan, aqlli fonuslar bilan shahar ko'chalari tunda ham xavfsiz, biroq elektr energiyasi uchun minimal miqdorda pul sarflanadi: qorong'i tushmaguniga qadar u bekorga yonib turmaydi. Kelajakning ideal aqlli shahrida har bir qadamda aholini texnologiyalar kutib oladi, ular yagona ekotizimni hosil qiladi va inson

hayotining barcha jihatlarini uchun javob beradi: jamoat transportida harakatlanishdan tortib, chiqindining qayta ishlanishigacha.

Aqilli shahar xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Mobillik;
- Hayot sifati;
- Urbanizatsiya;
- Aqilli texnologiyalar;
- Shaxslashtirish;
- Infratuzilmani modernizatsiya qilish;
- Virtuallashtirish;
- Ijtimoiylashtirish.

Aqlli shahar texnologiyasini qo'llash shahar oqimlarini boshqarishni yaxshilash va murakkab muammolarga tezkor javob berish uchun ishlab chiqilmoqda. Shunday ekan, "aqlli shahar" fuqarolar bilan oddiy "operativ" munosabatlardan ko'ra muammolarni hal qilishga ko'proq tayyor. Biroq, atamaning o'zi, o'ziga xosligi bilan noaniq bo'lib qolmoqda va shuning uchun ko'plab sharhlar va munozaralarga duchor bo'lib kelmoqda. Aqlli shahar ta'rifi mutaxassislar tomonidan noaniq talqin qilinadi. Shunga qaramay, ularning formulalari bir narsaga mos keladi: aqlli shahar ma'lumotlarga asoslangan va ma'lumotlarni boshqarish orqali aholining hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Ma'lumotlar fuqarolar hayotining xavfsizlik, transport, tibbiy xizmatlar, kommunal xizmatlar, obodonlashtirish va boshqalar kabi sohalarini qamrab oladi. Ma'lumotlar manbalari qatoriga videokameralar, turli rusumdagi sensorlar, axborot tizimlari va boshqalarni ifodalasa bo'ladi. Mamlakatimizda aqlli shahar ekotizimini yaratish bo'yicha keng ishlar olib borilmoqda, buning natijasida shahar infrastrukturasi yagona markazlashgan aqlli shahar infrastrukturasi o'tkazilishi mamlakatimizning ustuvor vazifalaridan sanaladi.

Shunday qilib, O'zbekistondagi "aqlli" shahar inqirozli vaziyatlarni boshqarish, monitoring qilish va ularga javob berish markaziga ega yagona tizimdir. O'zbekistonda "aqlli" shaharlarni rivojlantirish bo'yicha rejalashtirilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi aholi xavfsizligi darajasini oshirishga, jinoyatchilik darajasini pasaytirishga, mamlakatning turizm salohiyatini yuksaltirishga, investitsiya muhiti va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashga olib keladi.

References:

1. Abdullaev O.M., Fattaxov A.A., K.Axmedov. Raqamli iqtisodiyot. T.: —LESSON PRESS, nashryoti 2020 yil - 686 bet
2. Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanovic N., Meijers E. Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities [Электронный ресурс]. URL: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (дата обращения: 11.02.2014).
3. Isamuxammedova D.U., Ismoilov A.T., Xotamov A.T. Injenerlik obodonlashtirish va transport. Darslik. «ALOQACHi» nashriyoti, Toshkent.: 2009. 230 b.
4. Шукуров И.С., Луняков М.А., Халилов И.Р. Организация инженерно-технического обустройства городских территорий. Издательства АСВ, Москва. 2015, 440с.